

OSCURO COMLOT

Texto curatorial para la exposición "Black Life"

Claudio Roncoli

Montevideo, 2011

Roberto Asconiga

Nota editorial

El presente texto corresponde a una edición revisada de un ensayo curatorial escrito con motivo de la exposición *Black Life* del artista Claudio Roncoli, inaugurada el 9 de junio de 2011 en *Subte* - Centro Municipal de Exposiciones, Montevideo, Uruguay.

La presente versión respeta íntegramente el contenido conceptual y el estilo y tono del texto original, introduciendo únicamente ajustes editoriales mínimos (puntuación, ordenación del material, normalización tipográfica y notas contextuales), y un leve ajuste en el párrafo final, orientado a precisar y reforzar el cierre conceptual, sin alterar el sentido ni la estructura del texto, con el fin de facilitar su circulación académica y su depósito en repositorios de acceso abierto.

Nota de procedencia, contexto y circulación

El presente texto fue escrito con motivo de la exposición *Black Life* del artista argentino **Claudio Roncoli**, inaugurada el 9 de junio de 2011 en el Centro Municipal de Exposiciones *Subte* (Montevideo, Uruguay), y publicado originalmente en el catálogo impreso de la muestra en una edición limitada de 100 ejemplares numerados y firmados por el artista.

Fragmentos del ensayo curatorial fueron citados en la prensa cultural uruguaya, entre ellos en artículos publicados con motivo de la inauguración de la muestra en Montevideo.

El texto se inscribe en una práctica curatorial que concibe la escritura como un espacio crítico autónomo, situado entre la reflexión filosófica, la crítica cultural y la experiencia estética. No se trata de un texto explicativo ni descriptivo, sino de un ensayo curatorial que aborda problemáticas como la mercantilización del mundo, la centralidad de la imagen, la estetización del consumo y el lugar del arte como espacio de tensión, denuncia y afirmación vital.

Su depósito en Zenodo responde al interés de preservar, documentar y poner a disposición investigaciones curatoriales producidas en contextos expositivos específicos, ampliando su acceso más allá de la circulación restringida del catálogo original.

Texto curatorial

OSCURO COMLOT

Se afirma que la gran empresa de occidente ha sido la mercantilización del mundo, haber apostado todo al destino de la mercancía. Para Marx este es un hecho innegable. Justamente Marx inicia el primer capítulo de *La Crítica de la Economía Política* aseverando que el mundo moderno es una inmensa acumulación de mercancía y analizando su valor de cambio concluye que la magnitud que determina el valor de cambio es la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Partiendo de los diferentes modos del valor de cambio, explica el dinero como una mercancía y una forma especial de valor de

cambio y a continuación alega por qué las mercancías se convierten en fetiches, en cosas a las que se les adjudica cualidades que en realidad no tienen, sino que son características de las relaciones sociales. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de toda la vida social, política y espiritual.

En la actualidad esto ha cambiado, la nueva base del orden social es el consumo más que la producción. Esto lo señaló en sus inicios el arte pop, lo mismo que la relación estrecha entre arte y dinero. A propósito recordemos la muestra “Consumación o Consumo” – 2006, del mismo artista. Consumo disparado hacia una aceleración, hacia y en el vacío, un punto cero exponencial. Lo que está aconteciendo más allá del materialismo mercantil es un despliegue y demostración del poder de transmitir realidad, fuerza y energía de la imagen, con lo que sería más apropiado aún decir que se ha operado o llegado a la estetización del mundo, su montaje o puesta en imágenes, tendencia o visión estetizante de todo en la contemporaneidad. La nueva base del orden social se articula y opera más por la valoración e inflación (manipulación) de la estética y poder del signo que por el sobreprecio de la mercancía.

Lúdico, divertido, mordaz, manipulador; parece que Claudio Roncoli se burla de los otros y de nosotros, provoca sonrisas. Aborda la moda, la publicidad, con el uso que el marketing hace de los valores, de la mujer y la familia, slogans y frases tipo. El montaje define bastante bien su trabajo, collage de imágenes. Conocedor experto por contacto y experiencia directa y desde detrás del telón, utiliza toda la artillería de los media, el marketing y la publicidad para crear su arte. Uno de los centros fuertes de interés de la obra de Roncoli es el efecto que ella produce, es lo que está inaugurando con el soporte (canvas o banner plástico, black out) en la forma en que lo utiliza. Cobra relevancia el efecto total, el producto final. Lo que interesa en particular también es el atrevimiento y como logra un resultado nuevo. El soporte plástico exuda/crea otra cosa, otra transparencia. Mantiene una sensación, una vibración de fondo, es como la radiación cósmica de fondo que viene desde todas las direcciones. Por otro lado, en esto mismo reside la afirmación de la artificialidad, lo artificial, manipulado, creado. Lo sintético, sintetizado; lo plástico y plastificado.

En cuanto al recurso y efecto del chorreado sobre el soporte, banner/black out, que ha incrementado últimamente en su nueva serie “Black Life”, no es un mero efecto. El dripping más allá del mero hecho de corroer la imagen, en el sentido de destruirla o aniquilarla, a la vez la resalta, la desenmascara, esta irrumpe en un nuevo sentido o nivel, se despeja. Socava la imagen para revelar, permite sondear, ver que hay detrás, más allá de la imagen, de la apariencia. Denuncia la imagen como trampa, la entronización e idolatría de la imagen. Hay mucho de aquello de la escenificación del sentido en donde la imagen extingue el hecho trasmutándolo y retornándonoslo como otro objeto de consumo. La imagen completa, pero también acaba y remata al objeto, lo absorbe presentándolo como objeto de consumo. Está manifiesto también el efecto cosmético. El resultado final sobre el banner delata o pone de sobre aviso la semiurgia (análisis de cómo los símbolos generan realidad) de la imagen y los signos tanto de la obra como de la generalizada en el medio, la sociedad, en el aparente

reemplazo o relevo del arte por el diseño. Manipulación de la fuerza o energía contenida en el signo.

El juego de lo sintético, el plástico (material) y del arte como manifestación plástica de una cultura; aquí también el uso del soporte utilizado es total, contundente, es una afirmación, redondea y da forma y sustento al contenido. En el trabajo de Roncoli se produce la redención de la imagen en el sentido re-dimere, de dejar libre una cosa empeñada. Redimir como volver a adquirir algo que se había perdido, el sentido. Roncoli nos devuelve el sentido de la imagen o al menos a eso apunta. La publicidad se vende a sí misma, vende su imagen y a su creador, perdiendo su cometido, su propósito en el proceso. La publicidad es el medio de masas por excelencia. Es el reino del pseudo-acontecimiento por antonomasia y paradigmático, hace del objeto/imagen un acontecimiento, mundo del espectáculo. Se trata de la intensificación de las cosas o hechos, que ya se produjeron con la aparición de la sociedad de masas. Persuasión y engaño. El objeto de consumo más bello es la mujer y en especial su cuerpo. La táctica del objeto, como el uso de la imagen de la mujer, radica en confundirse o mimetizarse con la cosa deseada.

La obra de arte tiene algo de idolatría, de objetos de culto y publicidad, la concepción cosmética; opera una manipulación total de imágenes para desenmascarar. Lo cosmético que mencionamos, el maquillaje, el “make up” del inglés es aún más explícito, es el “hacer” y “hacer-se”, “componer” e “inventar” (lo que no se es). Brillo, sonrisas, glamour, candidez, espectáculo, montaje, seducción, persuasión, especulación. Todo esto nos deja fascinados, adormilados y sin medios; detrás de esto, el gran vacío. Los media nos dicen lo que debemos desear, aspirar y querer (ser), crean una elección/seducción, la imagen encanta, nos deja sin recursos. Mediante la oferta se crea por fascinación la demanda.

En un contexto de manipulación omnívora de los signos, se hace connotante el soporte sintético-artificial, ya que reluce y transpira su condición de irrealidad, sinteticidad, siendo por el contrario obligado a exudar realidad (resudar/trasudar), la realidad oculta, materializada por la aplicación del empaste pictórico y la intención. Irrealidad/realidad en un juego de desmaterialización y materialización. El resultado, la obra así tratada produce y proyecta un aura, hálito e irradiación – Hálito: Irradiación luminosa inmaterial que rodea a ciertos seres y objetos –, en el que la virtualidad creada por la consumación de la disposición o montaje de las imágenes puede ser más real, poseer más peso y tener más energía que el suceso. Los sucesos transcurren a modo de historieta, la historieta es real, se hace real. Finalmente todo encubre el drama real, a pesar de todos los avances del movimiento civilizador, a pesar de la democracia, de la responsabilidad social, a pesar de los progresos de la ciencia y de la técnica, a pesar de los “derechos humanos” sigue habiendo engaño, sigue extendiéndose y creciendo el engaño, la discriminación, la desigualdad, la violencia, la marginalidad, la manipulación, la mentira y el falseamiento. Todo está montado, todo es un montaje, retoques ... y al final acaba mostrándonos que vivimos en blanco y negro coloreado por el retoque técnico a color, la Vida Oscura o Negra.

Por momentos, en algunas obras, hay en y entre las imágenes fisuras, zonas de resquebrajamiento, en las que atisbamos el trasfondo de la trama, del drama. Hay una apertura o acceso a esa interioridad o realidad. Podemos percibir el exterior de las cosas, pero el interior nos está velado y escondido. El cuerpo se halla en este mundo, más la interioridad se sitúa en otra dirección, en otro reino. El acceso a esta interioridad es todo el camino, el camino que se abre hacia un claro del bosque por medio del arte. A estas imágenes poseedoras de una metáfora sutil pero banal, las recubre Roncoli de poesía, de una poesía sutil e irónica; a esta manipulación total de imágenes, símbolos y signos, a la metáfora disparatada del absurdo y pueril de la imagen opone, o más bien sobrepone Roncoli el hálito.

En ese trasfondo que deja ver, que deja surgir, el arte aparecería no solo como denuncia y señalamiento, sino que deviene en una apertura y una afirmación de la vida: un modo simple, sutil, de acontecer al sentido, de desvelarse la vida misma.

Declaración de autoría

Roberto Luis Asconiga Skare
Curador e investigador independiente
Lima, Perú

Referencias

- Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*.
- Baudrillard, Jean. *La transparencia del mal / La sociedad de consumo*.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.
- Foucault, Michel. *Vigilar y castigar*